

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559022>

УДК 519.257, 519.233.5

ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ В СТАТИСТИКЕ: ПОСТРОЕНИЕ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ

Л.Н. Зайнуллина,

учитель математики 1 кв.к, к.п.н.,

СУНЦ «IT- лицей» КФУ

Аннотация: В статье рассматривается способ популяризации математики среди учащихся через демонстрацию ее тесной взаимосвязи с окружающей действительностью. Изучая новую тему, ученик пытается понять для чего она нужна и в каких областях это знание применяется. Так тема «Линейная функция» является средством математического языка, которое позволяет решать не только школьные задачи, но и описывать некоторые экономические, статистические зависимости и процессы. В работе рассматривается статистическое приложение линейной функции. Данная тема может быть рассмотрена на дополнительных уроках математики или предложена ученику в качестве научного исследования.

Ключевые слова: математика, линейная функция, статистика, уравнение регрессии, прогноз

THE LINEAR FUNCTION IN STATISTICS: THE CONSTRUCTION OF THE REGRESSION EQUATION

L.N. Zainullina,

Teacher of Mathematics 1st grade, Candidate of Pedagogical Sciences,
SPC "IT-Lyceum" KFU

Annotation: The article deals with the way of popularization of mathematics among students through demonstration of its close relationship with the surrounding reality. Studying a new topic, a student tries to understand what it is for and in what areas this knowledge is applied. Thus the topic "Linear Function" is a means of mathematical language that allows to solve not only school problems, but also to describe some economic, statistical dependencies and processes. The paper deals with the statistical application of the linear function. This topic can be addressed in additional mathematics lessons or offered to the student as a research study.

Keywords: mathematics, linear function, statistics, regression equation, prediction

В 7-м классе ученики знакомятся с понятием функции и изучают линейную функцию. Многие процессы в жизни можно выразить с ее помощью, например, расстояние, пройденное пешеходом или транспортным средством при постоянной скорости движения – линейные функции времени движения. Увеличение в продуктах процента жирности и увеличение калорийности блюда, изготавливаемого из этих продуктов; уменьшение доходов населения и падение спроса на товары не первой необходимости – это примеры линейной зависимости [1-3]. Линейная функция встречается даже в литературе, достаточно вспомнить известные фразы: «Много снега – много хлеба», «Чем дальше в лес, тем больше дров», «Тише едешь – дальше будешь». Поэтому, кроме умения строить графики линейной функции и находить точку пересечения заданных прямых, было решено дополнить знания учеников о применении линейной функции в других учебных предметах, например, в статистике [5-9]. Углубить

знания по данной теме учитель может на вводимых с нового учебного года уроках по теории вероятностей и математической статистике.

Статистика – наука о сборе, измерении и обработки, и интерпретации массовых, количественных данных для получения научных и практических выводов. Статистические данные всегда являются приближенными, усредненными; они носят оценочный характер, но, верно, отражают характер зависимости величин.

Для знакомства с первичным анализом статистических данных с помощью линейной функции, приводятся данные и диаграммы из интернета.

На рисунке 1 видно, что средняя зарплата граждан России с каждым годом равномерно увеличивается. Но на этом рисунке отражено лишь равномерное увеличение, без указания причин.

Рисунок 1 – Средняя зарплата в России за 20 лет, график по годам

На рисунке 2 прослеживается рост инфляции и рост цен на продовольственные и непродовольственные товары. По графику можно выдвинуть предположение, что рост инфляции влечет за собой линейный рост на товары и небольшой спад спроса на услуги. И этот вывод будет основан на логике и на графическом анализе.

СТАТИСТИКА
Динамика* инфляции в 2020 году

Рисунок 2 – Статистика «Динамика» инфляции в 2020 году

В этой связи возникает вопрос о существовании метода, который строго математически может обосновать влияние одного явления на другое. Далее ученики знакомятся с таким методом, который носит название регрессионного анализа. Он позволяет не только обнаружить скрытые зависимости и представить их в виде математических выражений, а также, используя эти формулы, управлять и прогнозировать поведение зависимой переменной. И на данном этапе учеников достаточно познакомить с линейной регрессией. Которая используется для взаимосвязи между дозировкой лекарств и артериальным давлением пациентов; для измерения влияния удобрения на урожайность; для измерения влияния различных режимов тренировок на производительность игроков. Линейная регрессия широко используется для построения линии тренда и прогнозирования при торговле на бирже.

Практическое нахождение линейной функции регрессии рассматривается на следующей задаче.

Задача. Пусть дана зависимость объема продаж $У$ (тыс. руб) от расходов на рекламу X (тыс. руб.). Эта информация была записана в следующем виде:

Таблица 1 – Задача

Расходы на рекламу X	1	2	3	4	5	6
Объем продаж $У$	0,3	1,1	3,3	4,4	6,3	7,2

В данной задаче в качестве независимой переменной (факторный признак) рассматриваются расходы на рекламу X (тыс. руб.), в качестве зависимой (результативный признак)- объем продаж Y (тыс. руб). Отмечаем точки в прямоугольной системе координат (рис. 3) Эти точки еще называются наблюдаемыми точками. Теоретической линией регрессии называется линия, вокруг которой группируются данные наблюдаемые точки, и которая указывает основную тенденцию связи.

На основе качественного анализа таблицы 1 и расположения точек можем предположить, что между объемом продаж и расходами на рекламу существует прямая связь, так как с уменьшением расходов на рекламу объем продаж тоже уменьшается.

То есть уравнение зависимости будет представимо в виде

$$Y_x = ax + b$$

Обозначение Y_x показывает зависимость y от x и позволяет не путать с переменной y , которая обозначает объем продаж.

Согласно теории, приведенной в учебниках по статистике, теоретическая линия регрессии находится через следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} n \cdot b + a \cdot \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i \\ b \cdot \sum_{i=1}^n x_i + a \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i \end{cases}$$

где n – количество точек, а знак \sum означает суммирование.

Составим вспомогательную таблицу:

Таблица 2 – Вспомогательная таблица

Расходы на рекламу X	Объем продаж Y	$X \cdot Y$	X^2	Y_x
1	0,3	0,3	1	0,12
2	1,1	2,2	4	1,58
3	3,3	9,9	9	3,04
4	4,4	17,6	16	4,5
5	6,3	31,5	25	5,96

Расходы на рекламу X	Объем продаж Y	XУ	X ²	Y _x
6	7,2	43,2	36	7,42
Сумма=21	Сумма=22.6	Сумма=104,7	Сумма= 91	Сумма=22,62

Вычислив суммы (колонки 1-4 таблицы 1), подставим данные в систему уравнений:

$$\begin{cases} 6b + a \cdot 21 = 22,6 \\ b \cdot 21 + a \cdot 91 = 104,7 \end{cases}$$

Умножим первое уравнение на 21, а второе на 6, получим:

$$\begin{cases} 126b + 441a = 474,6 \\ 126b + 546a = 628,2 \end{cases}$$

Вычтем из второго уравнения первое: $105a = 153,6$. Откуда $a = 1,46$.

Подставив в первое уравнение вместо $a=1,46$, получим, что $b = -1,34$

Таким образом, уравнение регрессии для данной задачи имеет вид:

$$Y_x = 1,46x - 1,34.$$

Коэффициент регрессии $a = 1,46$ показывает, что при увеличении объема расходов на рекламу на 1 тыс. руб., объем продаж увеличится на 1,46 тыс. рублей. При этом, чем больше абсолютное значение коэффициента регрессии, тем значительнее влияние факторного признака на результативный признак.

Знак коэффициента a говорит о характере влияния на результативный признак. Если коэффициент регрессии положительный, то с увеличением фактора результатный признак возрастает. Если коэффициент регрессии отрицательный, то с его увеличением результативный признак уменьшается. В нашем примере $a=1,46$, то есть с увеличением объема рекламы, объем продаж возрастает. Свободный член уравнения $b = -1,34$ характеризует величину объема продаж, не зависящую от расходов на рекламу.

После того, как составлено уравнение регрессии на основе фактической информации, рассчитаем теоретические значения путем подстановки в уравнение регрессии значений x : $Y_{x1} = 1,46 \cdot 1 - 1,34 = 0,12$, $Y_{x2} = 1,46 \cdot 2 - 1,34 = 0,58$ и т.д. Заполним последнюю колонку

таблицы 2. И обратим внимание, что значения Y и Y_x близки, и их суммы отличаются незначительно (22,6 и 22,62), что еще раз является подтверждением того, что линейная зависимость и само уравнение регрессии найдено верно.

Теоретическая прямая изображена на рисунке 3 красной пунктирной линией.

Основной смысл построенного уравнения регрессии – это его практическое использование для планирования и прогнозирования экономических показателей. Если, например, необходимо спрогнозировать объем продаж при затратах на рекламу, равным 8 (дес. тыс рублей), то подставляем это значение в уравнение регрессии. Тогда величина объема продаж составит в среднем: $Y_x = 1,46 \cdot 8 - 1,34 = 10,34$ (дес. тыс рублей).

Рисунок 3 – Зависимость объема продаж от рекламы

Для закрепления темы каждому ученику предлагается для построения и анализа своя модель линейной регрессии. Данное задание оно многофункционально: ученики строят прямую, решают систему линейных уравнений и находят коэффициенты, анализируют правильность полученных данных, учатся прогнозировать и переносить полученные знания в новые ситуации.

Список литературы

[1] Мордкович А.Г. Алгебра 7 класс. В 2 ч. Ч.1, Учебник для общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович, Н.П. Николаев. – М.: Мнемозина, 2009 г.

[2] Петерсон Л.Г. 7 класс. Ч.3: учебник / Л.Г. Петерсон, Д.Л. Аюаров, Е.В. Чуткова. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2019.

[3] Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе: В 2 кн. Кн.1. Пособие для учителя. / Е.В. Савицкая // 6-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2006. 64-83, 267-301 с.

[4] Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник для студентов экономических специальностей. / под ред. Р.Ш. Морданова. – Издательство КФЭИ, 2004. 204-207 с.

[5] Экономика: учеб. пособие для учащихся профильных классов общеобразовательных школ. // 3-е изд. испр. и доп. – Казань: Познание, 2008. 34-40. 70-74 с.

[6] Вучков И. Прикладной линейный регрессионный анализ. / И. Вучков, Л. Бояджиева, Е. Солаков – М.: Финансы и статистика, 1987. 20-29 с.

[7] Проект по математике "Линейная функция и её применение в жизни человека" [Электронный ресурс]. – URL: <https://infourok.ru/proekt-po-matematike-lineynaya-funkciya-i-eyo-primeneniye-v-zhizni-cheloveka-2748275.html>. (дата обращения: 02.01.2023).

[8] Колягин Ю.М. Алгебра 7 класс. / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин – М., «Просвещение», 2016.

Bibliography (Transliterated)

[1] Mordkovich A.G. Algebra 7th grade. At 2 p. Part 1, Textbook for educational institutions / A.G. Mordkovich, N.P. Nikolaev. – М.: Mnemosyne, 2009

[2] Peterson L.G. 7th grade. Part 3: textbook / L.G. Peterson, D.L. Ayurarov, E.V. Chutkov. – М.: BINOM, Knowledge Laboratory, 2019.

[3] Savitskaya E.V. Economics lessons at school: In 2 books. Book 1. A guide for the teacher. / E.V. Savitskaya // 6th ed. – М.: Vita-Press, 2006. 64-83, 267-301 p.

[4] Probability Theory and Mathematical Statistics. Textbook for students of economic specialties. / ed. R.Sh. Mordanov. – Publishing house KFEI, 2004. 204-207 p.

[5] Economics: textbook. manual for students of specialized classes of general education schools. // 3rd ed. correct and additional – Kazan: Knowledge, 2008. 34-40. 70-74 p.

[6] Vuchkov I. Applied linear regression analysis. / I. Vuchkov, L. Boyadzhieva, E. Solakov – М.: Finance and statistics, 1987. 20-29 p.

[7] Mathematics project "Linear function and its application in human life" [Electronic resource]. – URL: <https://infourok.ru/proekt-po-matematike-lineynaya-funkciya-i-eyo-primenenie-v-zhizni-cheloveka-2748275.html>. (date of access: 02.01.2023).

[8] Kolyagin Yu.M. Algebra 7th grade. / Yu.M. Kolyagin, M.V. Tkacheva, N.E. Fedorova, M.I. Shabunin – М., "Enlightenment", 2016.

© Л.Н. Зайнуллина, 2023

Поступила в редакцию 10.12.2022

Принята к публикации 12.01.2023

Для цитирования:

Зайнуллина Л.Н. Линейная функция в статистике: построение уравнения регрессии // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-1(25). С. 5-13. URL: <https://ip-journal.ru/>